

Pierwsze stwierdzenie *Brassicogethes humerosus* (REITTER, 1871) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843330>

ANDRZEJ LASOŃ¹ , BERNARD KAWKA²

¹ ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska; e-mail: haptos@interia.pl,
ORCID: 0000-0003-2331-3459

² ul. J. Kochanowskiego 52, 01-864 Warszawa, Polska

ABSTRACT. First record of *Brassicogethes humerosus* (REITTER, 1871) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland.

The species of sap beetle, *Brassicogethes humerosus* (REITTER, 1871) was found on blooming flowers at the location in Bieszczady Mountains. The species considered to be a Central-South Eastern-European (mountain) element.

KEY WORDS: Cucujoidea, Meligethinae, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Brassicogethes* AUDISIO & CLINE, 2009 należy do podrodziny Meligethinae w obrębie rodziny Nitidulidae. W 2009 roku (AUDISIO *et al.* 2009) został wyodrębniony z rodzaju *Meligethes* STEPHENS, 1830. Obecnie obejmuje 41 gatunków, spośród których w Palearktyce występuje 40 a w Polsce 8. W *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986) był podany jeszcze *Brassicogethes gracilis* (BRISOUT, 1863) (jako *Meligethes gracilis*), którego występowanie w Polsce zakwestionowali AUDISIO (1993) i JELÍNEK & AUDISIO (2007).

Brassicogethes humerosus (REITTER, 1871) to gatunek środkowoeuropejski rozsielony na terenach górskich, których obszar obejmuje łuk alpejsko-karpacki. Do momentu ukazania się CPC (JELÍNEK & AUDISIO 2007) został stwierdzony w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie i Włoszech. Przy czym dane ze Słowacji pochodziły z ogólnikowego stwierdzenia (NUNBERG, 1976) i zostały potwierdzone dopiero w 2016 roku (VÁVRA & MANTIČ 2016). Jako główną roślinę żywicielską podaje się *Cardamine amara* L. z rodziny krzyżowych (Cruciferae) ale we Włoszech udokumentowano również jego rozwój na *Cardamine asarifolia* L. (AUDISIO 1993). Na całym obszarze występowania gatunek ten występuje w bardzo wilgotnych, chłodnych i zacienionych biotopach. Przeważnie poławiany był na roślinach rosnących wzdłuż górskich strumieni, wodospadów i stawów. Czego potwierdzeniem jest również poniższe stanowisko.

WYNIKI

Po raz pierwszy w Polsce *B. humerosus* (Ryc. 1) został wykryty w Bieszczadach na stanowisku położonym nad zimnym śródleśnym potokiem, na knieci *Caltha* sp.

– **Krzywe ad Cisna** (EV95), 30.04.2007, 1 ex., leg. B. Kawka, det. et coll. A. Lasoń.

Ryc. 1. *Brassicogethes humerosus* (skala = 1 mm) (fot. A. Lasoń).

Fig. 1. *Brassicogethes humerosus* (scale bar = 1 mm) (photo A. Lasoń).

DYSKUSJA

W ostatnich kilku latach liczba stwierdzono w Polsce gatunków z rodziny Nitidulidae zwiększyła się do 128. Wśród ostatnio odkrytych były głównie gatunki zaliczane do inwazyjnych. Pierwszy z nich to *Glischrochilus grandis* TOURNIER, 1872 odkryty w Puszczy Białowieskiej i Bieszczadach w roku 2015 (LASOŃ & HOLLY 2015), kolejnym gatunkiem była *Stelidota geminata* (SAY, 1825), która w Polsce została znaleziona w 2018 r. (KRÓLIK 2019). Następnie zostały odkryte: *Carpophilus nepos* MURRAY, 1864 (PLEWA *et al.* 2021), *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864) (LASOŃ & RUTA 2023) oraz

Epuraea ocularis FAIRMAIRE, 1849 (LASOŃ *et al.* 2023). Niedawno też został odnaleziony w Polsce *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016 (LASOŃ 2023), który jako jedyny z wymienionych nie należy do gatunków inwazyjnych.

B. humerosus jest kolejnym gatunkiem w faunie Polski. Co prawda, dotychczas stwierdzony został jedynie na jednym stanowisku w Bieszczadach, jednak istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia go na całym obszarze polskich gór. Gatunek ten w Czechach wpisany jest na Czerwoną listę zwierząt z kategorią VU (HEJDA *et al.* 2017).

Brassicogethes humerosus wyróżnia się od pozostałych gatunków z tego rodzaju niebieskooolowanymi połyskiem i wyraźną mikrorzeźbą między rzadko rozmieszczonymi dużymi punktami na pokrywach, szerokim wałeczkowatym brzegiem przedplecza, który zaopatrzone jest w pojedynczy rząd kropek (Ryc. 1).

PIŚMIENNICTWO

- AUDISIO P. 1993. Coleoptera Nitidulidae - Kateretidae, Fauna d'Italia. Edizioni Calderini, Bologna, 1–971.
- AUDISIO P., CLINE A.R., DE BIASE A., ANTONINI G., MANCINI E., TRIZZIONO M., CONSTANTINI L., STRIKA S., LAMANNA F., CERRETTI P. 2009. Preliminary re-examination of genus-level taxonomy of the pollen beetle subfamily Meligethinae (Coleoptera: Nitidulidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 49: 341–504.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986: Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(12): 1–266.
- HEJDA R.; FARKAČ J., CHOBOT K. (Eds.) 2017. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. *Příroda* 36: 1–612.
- JELÍNEK J., AUDISIO P. 2007. Nitidulidae, pp. 459–491, In: LÖBL I. & SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup, Apollo Books.
- KRÓLIK R. 2019. Dane o występowaniu w Polsce kilku nowych i niedawno odkrytych gatunków chrząszczy (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 27(011): 1–5 (online). DOI: 10.5281/zenodo.3249864.
- LASOŃ A. 2023. *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016 nowy gatunek dla fauny Polski oraz podsumowanie stanu wiedzy o rozmieszczeniu na Podlasiu chrząszczy z rodzin Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29 (017): 1–25 (online). DOI: 10.5281/zenodo.10117843.
- LASOŃ A., DOBOSZ R., GREŃ CZ., GRZYWOCZ J. 2023. *Epuraea (Haptoncus) ocularis* FAIRMAIRE, 1849 (Coleoptera: Nitidulidae): the first record in Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 32(010): 1–4 (online). DOI: 10.5281/zenodo.10299191.
- LASOŃ A., HOLLY M. 2015. *Glischrochilus grandis* TOURNIER, 1872 – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski oraz nowe dane o rozsiedleniu przedstawicieli rodzaju *Glischrochilus* REITTER, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae). *Acta entomologica silesiana* 31: 1–4.
- LASOŃ A., RUTA R. 2023. Pierwsze stwierdzenie *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(013): 1–4 (online). DOI: 10.5281/zenodo.8333996.
- NUNBERG M. 1976. Łyszczynkowate – Nitidulidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(65), Warszawa 1976: 1–92.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2021. Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrząszczy (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. *Acta entomologica silesiana* 29(002): 1–12 (online). DOI: 10.5281/zenodo.4518586.
- VÁVRA J., MANTIČ M. 2016. Nové faunistické nálezy brouků (Coleoptera) pro území Slovenska. *Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci* 62: 87–94.

Accepted: 7 February 2025; published: 10 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>